

ФИШИНГ НА НАУЧНИ СПИСАНИЯ - ПОДХОДИ ЗА ОТКРИВАНЕ

Савина Кирилова

докторант в катедра „Физикохимия“, Факултет по химия и фармация
СУ „Св. Климент Охридски“

Резюме. Публикуването на научните резултати в режим на свободен достъп дава възможност на разнороден брой публикации да достигат до потребителите на научна информация. Това повишава достъпността на науката, но също така създава предпоставки за неетични практики в научното публикуване, свързани с появата на структури, дублиращи елементите на системата за реферирание, индексирание и оценяване. Настоящата разработка акцентира върху едно от тези предизвикателства, а именно появата на имитиращи версии на доказани научни списания. Терминът е въведен за първи път в началото на 2012 г. и означава кражба на престижа на законни научни списания чрез изграждане на фалшиви уебсайтове. Разкриването на подобни неетични и престъпни практики е единственото съществуващо действие срещу този вид академична киберпрестъпност, което налага изследователите да правят информиран и особено внимателен избор при подаване на своите публикации, за да бъдат сигурни в истинността на списанията.

Ключови думи: фалшифициране на научни списания; списания клонинги, маргинално научно публикуване; фалшива наука; академична киберпрестъпност

Journal phishings - identification approaches

Savina Kirilova

PhD student – Department Physical Chemistry – Sofia University

Abstract: *Open access publishing of scientific results enables a diverse range of publications to reach users of scientific information. This increases the accessibility of science, but also creates the preconditions for unethical practices in scientific publishing related to the emergence of structures that duplicate elements of the referencing, indexing, and evaluation system. The present paper focuses on one of these challenges, namely the emergence of fake versions of authentic scientific journals. The term was first introduced in early 2012 and means stealing the prestige of legitimate scientific journals by building fake websites. The discovery of such unethical and criminal practices is the only existing action against this type of academic cybercrime. This requires researchers to make informed and particularly careful choices when submitting their publications to ensure that the journals are authentic.*

Keywords: *hijacked journals; clone journals, predatory scientific publishing; fake science; academic cybercrime*

Увод

Навлизането и широкото приложение на новите комуникационни методи, както и появата на движението за отворен достъп изцяло промениха средата, в която се съхранява и разпространява научната информация. Свободата на публикуване обаче се оказва „нож с две остриета“. От една страна дава възможност на много голям и разнороден брой публикации да достигат безпрепятствено до потребителите на научна информация, повишава видимостта на учените, а оттам и броя на цитиранията им от други автори. От друга страна създава благоприятни условия за появата и развитието на многобройни фалшиви или маргинални списания, които проправят път за

нискокачествени статии и застрашават валидността на науката. Това налага всички участници в научната комуникация да умеят да разпознават множеството аспекти на появилите се неетични практики и да публикуват добре проверени и основани на научни доказателства статии. В тази среда възникват имитиращи версии на сериозни научни списания, които предлагат на учените лесно публикуване срещу заплащане на определена сума. Проблемът е идентифициран в началото на 2011 г., когато е регистриран домейна sciencerecord.COM, чрез който стартират версии на три списания, а именно Science Series Data Report, Innova Ciencia и Science & Nature. Терминът „фалшифициране на списания“ (hijacked journals) е използван за първи път в началото на 2012 г. от Jalalian и означава кражба на престижа на законно научно списание чрез изграждане на фалшив уебсайт. В края на 2013 г. се появяват още две злонамерени дейности: купуване и подновяване на имената на домейни на стари, офлайн уебсайтове; и атакуване на академичните среди чрез интегриране на фалшифицираните списания с научни конференции, а през 2015 г. **Dadkhah et al.** въвеждат понятието фишинг на списания.

Характеристики и етапи във фишинга на списания

При традиционната фишинг атака киберпрестъпникът създава фалшив уебсайт и се опитва да насочи потребителите към него, за да събере чувствителна информация за тях - потребителски имена за достъп, пароли, адреси, имейли и т.н. Обикновено подобни съобщения са обвързани с някакъв вид плащане, а информацията за контакт е фалшива. При фишинга на списания именно посредством такъв тип съобщения от потенциалните автори се събират ръкописи и пари под формата на такси за публикуване, като за целта се използват системи за онлайн плащане. Това се постига чрез добре разработена схема, която включва няколко основни стъпки: подбор на целеви списания, създаване на фалшив сайт, избор на потенциални „жертви“ и интензивен маркетинг чрез изпращане на спам имейли. За целеви списания се предпочитат реномирани, но слабо познати списания, особено на издатели, базирани в държави, които не са англоезични. Повечето от тези списания са на разположение само в печатна версия и нямат висок импакт фактор, което в крайна сметка да убеди по-лесно поканения автор да публикува в рамките на седмици. От друга страна наличието на импакт фактор привлича автори, които се опитват да публикуват в индексирано списание във възможно най-кратки срокове (**Dadkhah et al. 2016**).

Първоначално фалшификаторите използват сходни URL адреси с тези на автентичните списания или създават уебсайтове за списания, които не разполагат с Интернет страница. Впоследствие в Clarivate Analytics се търси и се пререгистрира изтекъл домейн, който е използван от действително списание (**Jalalian and Mahboobi 2014**). Избягват се домейни с имена на държави (като .US и .IR), защото техните процедури за регистрация обикновено изискват проверка на самоличността на притежателя или проверка на валиден адрес. Предоставя се връзка към профила на автентичното списание в Clarivate Analytics, но авторите трябва да са наясно, че тази връзка трябва да бъде от платформата към списанието, а не обратното. Първоначално киберпрестъпниците използват проста форма за контакт / обратна връзка, вместо да предоставят реални данни. Впоследствие се появяват фалшиви уебсайтове с пълни подробности относно това как авторите да се свържат с редакцията, включително „истински“, но невалидни телефонни номера и пощенски адреси, така че дори скептични автори да не заподозрат, че са били измамани. Създава се фалшив log-in портал за достъп до архива на списанието. Също така е важно да се отбележи, че част от имитиращите версии на списания имат повече от един фалшив адрес на сайт. Тези сайтове клонинги трудно могат да се разграничат от автентичните, тъй като имитират до най-малките детайли оригиналния сайт включително заглавие, ISSN номер, лого, адрес и импакт фактор.

Изборът на жертви сред определени високо рискови академични групи е от ключово значение за успеха на академичните киберпрестъпници. Те умеят да анализират поведението на хората и явленията, които се срещат в академичния свят. По този начин фокусират своята маркетингова кампания върху избрани групи автори, които определят като потенциални жертви. За целта използват специален софтуер за извличане на списъци с имейл адреси; сканират Интернет страници на маргинални списания, академични сайтове и такива на други фалшифицирани списания; купуват информация за автори и имейл адреси от организаторите на фиктивни конференции.

Обикновено киберпрестъпниците се свързват с потенциалните жертви по електронна поща с предложение за бързо публикуване в издание с импакт фактор. В повечето случаи тези рекламни спам имейли включват: име на фалшивото списание; обещание за кратък период между изпращането и рецензирането на ръкописа; ISSN и импакт фактор на оригиналното списание; адрес на фалшив сайт; адрес на редакцията и информация за базите данни, в които се реферира и индексира списанието (**Фиг. 1**). В случай, че авторите изпратят своя статия в отговор на подобен тип съобщения, след

около седмица ще получат електронна фактура за суми, вариращи от няколко стотин до 2000 USD. След заплащане на съответната такса, изследователят получава списък с минимални корекции на ръкописа, което предполага повърхностен процес на рецензиране.

Fwd: Dear Author!, Please note our new Call for the submission of Research Manuscripts

от: libchem@chem.uni-sofia.bg
до: Cirilova (cirilova@abv.bg)

----- Original Message -----

Subject: Dear Author!, Please note our new Call for the submission of Research Manuscripts
Date: 2019-11-02 21:28
From: Kasmara Journal <publication@kasmarajournalmail.com>
To: "libchem@chem.uni-sofia.bg" <libchem@chem.uni-sofia.bg>

Dear Author!

We have reviewed your other research papers which are accessible on the internet. We are so interested to invite you to send any of your other new works to our periodical.

We would like to inform you that our journal "KASMERА" is a peer reviewed International Semiannual periodical published by the self financed independent department of ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y TROPICALES, MARACAIBO, in VENEZUELA. The new English-Spanish edition of the journal covers a wide range of experimental, theoretical and general life sciences. All papers sent to Kasmara journal are double blind peer reviewed to ensure a high quality of scientific standards. The journal currently owns the five-year impact factor of 0.071.

Journal Information
ISSN: 0075-5222
Impact Factor: 0.071
Coverage: Science Citation Index Expanded (ISI Thomson Reuters), Scopus, Academic Search Premier, Fuente Academica Premier, DOAJ, LATINDEX, CIRC, SJR

Article submission page:
<http://www.kasmarajournal.com/submit.html> [1]

Линк към фалшивия сайт

Regards
Editor-in-Chief
Prof. Dr. Miguel G. De Garcia, Venezuela
Office: DEPT ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y TROPICALES, APARTADO 526,
MARACAIBO,
VENEZUELA, 4001-A

Фигура. 1. Покана по e-mail за публикуване във фалшифицирано списание

Фалшивите списания имат характеристики близки до тези на маргиналните, а именно публикуват статии с неясно качество, преминали символичен процес на рецензиране; използват опростена форма за обратна връзка, вместо да предоставят реални данни за контакт; обикновено не спазват цел и обхват на оригиналното списание и публикуваните документи са достъпни за кратък период от време; периодът между изпращането и публикуването на документите е нереалистично кратък; често съдържат документи с ниско качество с многобройни печатни грешки; никога не споменават за исканата такса, а уведомяват авторите в отделен имейл, след приемане на ръкописа; злоупотребяват с имена на истински хора, включени в списъка на редакционния съвет без тяхно знание; публикуват повтарящи се документи или дори статии от други списания; имат широк рекламен план под формата на спам имейли. Някои фалшиви

списания публикуват само реферата на изпратената им статия, а впоследствие продават пълния ѝ текст. По този начин те получават такса за публикуване на отворен достъп, но предоставят такъв само до новите статии, но не и до архива на списанието. Публикациите в подобни издания лесно могат да бъдат откраднати от други автори, защото не са индексирани в научни бази данни и впоследствие инструментите за плагиатство не могат да открият съвпадение на съдържанието (Esfе et al. 2015; Dadkhah et al, 2016; Dadkhah et al. 2015; Mehrpour and Khajavi 2014). По тази причина авторите трябва да бъдат "в крак" с новата информация по отношение на рисковете в научното публикуване и да знаят как да ги избегнат.

Насоки за установяване на автентичността на научните списания

Докторантите и младите учени, които нямат достатъчно опит в научната комуникация трябва да бъдат особено внимателни по време на процеса на подаване на своите публикации, за да бъдат сигурни в истинността на списанията. Избягването на фалшивото публикуване до голяма степен е свързано с правилния подбор на списание за съответния ръкопис. Първият въпрос, който един автор трябва да си зададе, е доколко е подходящ неговият материал за конкретно списание. Препоръчително е да се разгледат внимателно последните три или четири броя на списанията, в които се обмисля публикуване; да се разгледат темите, върху които се фокусира всяко списание и как са структурирани съответните документи, да се проверят политиките, относно прилагания процес на рецензиране, срокове за публикуване, опции и такси за отворен достъп, етика на публикуване. Целевата аудитория е второто съображение при избор на списание. Това важи особено за авторите, които работят по интердисциплинарни проекти, които могат да се публикуват в свързани, но различни академични области. Тук възниква третият въпрос: дали авторът да се насочи към списание с по-общ научен характер или към тясно специализирано. В този случай могат да помогнат различни инструменти за търсене на подходящи списания като Springer Journal Finder, Esevier Journal Finder и други. Репутацията на списанието и неговия издател е четвъртият въпрос, на който авторите трябва да обърнат специално внимание. Тук е важно да се потърси информация къде се реферира и индексира списанието, има ли достоверни наукометрични показатели (импакт фактор / ранг), използва ли се алтернативна метрика за оценка на влиянието на публикациите.

Първоначално младите учени могат да изпращат статии на списания, които са препоръчани от специалисти в областта или да се ориентират към известни издателства

като Elsevier, Springer, Taylor and Francis и т.н.; да не отварят нежелана поща, която съдържа покани с обещания за бързо публикуване в „престижно“ списание; да потърсят по име на списание или DOI на публикация в някоя добре известна база данни, като например Science Direct, PubMed и т.н. и да се уверят, че всички линкове към сайта на списанието са идентични. В случай, че няма пряка връзка от индексирания портал към списанието, да проверят друга индексиреща или реферираща услуга за валиден линк. Задължително да направят оценка на цялостния дизайн на сайта на списанието и проверка за всяко изображение или грешно изписани думи; да проверят наличието на достъп до архива, процес на рецензиране, указания за авторите, както и други списания, които са хоствани от същия сайт. Друг вариант е проверка на "Whois"¹ профила на уебсайта, който предоставя полезна информация за собственика на домейна, датата на неговото създаване и изтичане, и име на сървъра.

Полезен източник за справка е и създаденият от J. Beall списък на фалшифицирани списания², съгласно който най-висок ръст на този тип издания има през 2016 г., когато техният брой е 101 и продължава да нараства, за да достигне 116 през 2019 г. (Фиг. 2). Към момента 14 от тях имат функциониращи сайтове с около 1280 публикувани статии за периода 2019-2020 г. Само за сравнение за същия период в автентичните списания са публикувани едва 634 статии, което показва, че все още има липса на знания относно този феномен в научното публикуване (Фиг. 3.) Процесът е довел до значително намаляване на броя публикации, подадени към оригиналните списания. Най-драстично е спаднал процентът на подадените ръкописи при четири списания - Wulfenia (93,8%), Ciência e técnica (89%), Transylvanian Review (74,3%) и Sylwan (52%) (Фиг. 4). В същото време Google Scholar например, индексира автоматично документи, чийто пълен текст е на разположение и по този начин в базата се включват и статии от фалшиви списания. Това увеличава тяхната публичност, привлича автори, прави фалшивите публикации видими и възможни за цитиране, и така броят на фалшиви документи и изследвания се увеличава.

¹<https://www.whois.com/>

²<https://bealllist.net/hijacked-journals/>

Фигура. 2. Брой фалшифицирани списания в периода 2015-2019 г.

Фигура. 3. Общо публикувани статии за периода 2019-2020 г.

Фигура. 4. Публикувани статии през 2019 г. в автентичните списания и в техните имитиращи версии

Направен е сравнителен анализ на сайтовете на откритите имитиращи версии и на оригиналните списания на база няколко основни критерия: собственик на домейна, научен обхват, ISSN номер, честота на публикуване, достъп до архива, рефериращи и индексиращи услуги. Проучени са Whois профилите на фалшивите сайтове и е установено, че при девет от тях домейнът е регистриран от една и съща организация – WhoisGuard, Inc. със седалище в Панама. Имитиращите списания използват ISSN номера и редакционни адреси идентични с тези на оригиналните издания. Копирана е информацията от рефериращите и индексиращи услуги за импакт фактор / ранг и указанията за публикуване. Проверени са линковете от Scimago към съответните списания и е установено, че всички с изключение на един (този на италианското

списание „Il ponte“, за който се извършва проверка) насочват към автентичните списания. Съществени разминавания в данните има при редакционните колективи, честотата на публикуване (по-честа от тази на автентичните издания) и научния обхват (фалшифицираните версии приемат статии във всички области на знанието, за разлика от оригиналните, които са специализирани в определени научни дисциплини). Ръкописите вместо до редактора на списанието се изпращат чрез опростена онлайн форма, срокът за одобрение варира между една и две седмици, а таксите за публикуване са около 450 USD. Предоставя се ограничен свободен достъп до отделни книжки, но е създаден фалшив log-in портал до пълният архив на списанието, достъпен чрез заплащане на допълнителни такси от потребителите в порядъка между 600 и 2000 USD. Прави впечатление, че на сайта на издателство Revista Academicas се хостват три от фалшифицираните версии на списания, а именно „Natura“, „Doriana“ и „Cahiers des sciences naturelles“. Същото издателство предлага публикуване в още две списания „Mexican Journal of International studies“ и „Mexico Journal of Multidisciplinary Sciences“, за които при направена проверка е установено, че не се реферират и индексират в базата данни Embase, както е посочено на сайта, а ISSN номерата им са невалидни.

Жертва на подобно фалшифициране става и българското списание „Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences (Доклади на БАН)“. Изцяло копирани са неговия редакционен съвет, имена на рецензенти и инструкции за авторите; съдържанието и PDF файловете на всички издания от 2008 до 2014 г. (вкл.). Издаден е специален 68 том за 2015 г. и е обявено, че списанието приема ръкописи в областта на правото и социалните науки. „Предоставят“ се резюме и пълен текст на всички статии от споменатите броеве срещу заплащане. В резултат на фалшифицирането са публикувани около 29 статии, които не са одобрени от редакцията. Случаят показва, че този проблем стои на дневен ред и пред българските учени. Категорична е необходимостта от запознаване на изследователите с опасностите, които крият фалшивите списания и възможностите за тяхното своевременно идентифициране.

С цел разработване на адекватни програми за обучение и курсове в тази посока беше проведено проучване на информираността на академичната общност на СУ „Св. Климент Охридски“ относно рисковете в научното публикуване. В проучването участват 232 лица от 14 от общо 16-те факултета на Софийския университет, разпределени в три основни целеви групи – 139 студенти (59,9%), 69 преподаватели (29,7%) и 24 докторанта (10,3%), разпределени както следва: по образователно квалификационна степен (бакалавър (29,7%), магистър (30,1%), доктор (25,4%) и

доктор на науките (3%)) и по академична длъжност (асистент (1,7%), гл. асистент (15%), доцент (6,9%) и професор (6%)). Пълната версия на използвания в изследването въпросник е достъпна на адрес: <https://bit.ly/3crZLI5>.

Обработените чрез едно- и двумерни разпределения данни показват, че фалшифицирането на научни списания е непознато за 75% от академичната общност на СУ (Фиг. 5.). Около 81% от студентите посочват, че не са запознати с този феномен (87% бакалаври и 74% магистри), както и 62% от преподавателите. Резонно при студентите от ОКС „Бакалавър“ в различните курсове на обучение този проблем е неизвестен средно за около 86% от запитаните като най-висок е процентът при респондентите от първи (88,4%) и втори (100%) курс. Средно около 70% от магистрите нямат познания за фишинга на списания като учудващо най-висок е процентът при петокурсниците (83,3%). Прави впечатление, че тази тенденция се запазва и при докторантите (75%). Интересен е фактът, че около 60% от гл. асистиенти и 87,5% от доцентите също не са запознати с проблема, както и 50% от професорите. Това показва, че независимо от различния си професионален опит и трите целеви групи изпитват необходимост от разширяване на познанията си в тази област.

Фигура. 5. Запознати ли сте с фалшифицирането на научни списания?

Изводите от направеното изследване насочиха вниманието ни към създаване на проект на обучителен курс, който да акцентира не само върху придобиването на

практически умения за успешно научно публикуване и избор на подходящи списания за представяне на научните резултати, но и върху проявите на фалшивото академично публикуване и начините за тяхното избягване. В тази връзка във Факултет по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“ бяха реализирани няколко обучения на докторанти и млади учени, в края на всяко от които са проведени анкетни проучвания за измерване мненията и нагласите на обучаваните (Kirilova and Boiadjieva 2020).

Заклучение

Ограничаването на фалшивото научно публикуване изисква бъдещите автори, особено докторанти, постдокторанти и млади учени, да бъдат запознати с опасностите, които крият маргиналните и фалшиви списания, и да подхождат с изключително внимание при изпращането на своите ръкописи. Тази осведоменост може да бъде улеснена чрез обединените действия на издатели, редактори, съвместно с академични институции и агенции за финансиране на научни изследвания за разработване на образователна информация, включително обучителни курсове и онлайн уебинари за това как да се избегне публикуването в такива списания (Khan and Moher 2017). Въпреки че, хиляди изследователи стават неволни жертви на подобни измамни практики, в някои случаи авторите са наясно, че тези издателства са съмнителни, но все пак избират да публикуват в техните списания. Вероятните причини за това са спешна необходимост от публикации, неувереност в научните качества на ръкописа или опит за публикуване на плагиатствана работа. Необходими са бъдещи изследвания, насочени към анализиране на тези и други причини, поради които авторите публикуват в подобни списания, което ще помогне за разработването на адекватни учебни програми и за приемането на допълнителни политики за ограничаване на този тип публикуване.

Библиография

- Dadkhah, Mehdi, Tole Sutikno, Mohammad Davarpanah Jazi, and Deris Stiawan. „An introduction to journal phishings and their detection approach“. *Telkomnika* 13 (2015): 373-380
- Dadkhah, Mehdi, Tomasz Maliszewski, and Jaime A. Teixeira da Silva. „Hijacked journals, hijacked web-sites, journal phishing, misleading metrics, and predatory publishing: actual and potential threats to academic integrity and publishing ethics“. *Forensic Science Medicine and Pathology* 12, no.3 (2016): 353-362
- Esfе, Mohammad Hemmat, Somchai Wongwises, Amin Asadi, and Mohammad Akbari. “Fake journals: Their features and some viable ways to distinguishing them”. *Science and Engineering Ethics* 21 (2015): 821–824
- Jalalian, Mehrdad and Hamidreza Mahboobi. „Hijacked journals and predatory publishers: Is there a need to re-think how to assess the quality of academic research?“ *Walailak Journal* 11, no.5 (2014):

389-394

Khan, Faizan and David Moher. "Predatory journals: Do not enter". *University of Ottawa Journal of Medicine*. (2017). <https://doi.org/10.18192/uojm.v7i1.1755>

Mehrpour, Saeed and Yaser Khajavi. "How to spot fake open access journals". *Learned Publishing* 27, no. 4 (2014): 269–274

Kirilova, Savina and Elena Boiadjieva. "Risks in academic publishing and problems of scientific communication – survey results". *Bulgarian Journal of Science and Education Policy (BJSEP)* 14 (2020): 141-168 [In Bulgarian]